

TIZZA BO'G'IMI ICHKI STRUKTURASI JAROHLARI ASORATLARINING REABILITATSIYASIDA ULTRATOVUSH DIAGNOSTIKASINING ROLI

Xamidov Obid Abdurahmonovich

tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universiteti qoshidagi Reabilitologiya va sport tibbiyoti ilmiy-tadqiqot instituti direktori, Samarqand, O'zbekiston.

Dadamyants Nataliya Gamletovna

tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi (RSHTYoIM) yetakchi ilmiy xodimi, Toshkent, O'zbekiston.

Umarova Nargiza Nuritdinovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Tibbiy radiologiya kafedrasi mustaqil izlanuvchisi. Samarqand, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17677911>

Tadqiqotning maqsadi: Tizza bo'g'imi ichki tuzilmalarining jarohatlaridan keyingi asoratlarni ultratovush tekshiruv yordamida erta aniqlash, ularning regressiya dinamikasini baholash hamda reabilitatsiya samaradorligini monitoring qilish imkoniyatlarini aniqlash.

Kalit so'zlar: tizza bo'g'imi, ultratovush diagnostikasi, sinovit, bursit, gemartroz, menisk kistalari, reabilitatsiya, dinamik monitoring.

Tadqiqotning materiali va usullari: Tadqiqotga tizza bo'g'imi jarohatlari bilan murojaat qilgan 124 nafar bemor jalb etildi. Ularning yoshi 18–60 yosh oralig'ida bo'lib, jarohatdan keyingi asoratlar quyidagicha taqsimlandi: sinovit – 52 nafar, bursit – 34 nafar, gemartroz – 18 nafar, menisk degeneratsiyasi va menisk kistalari – 20 nafar bemor. Barcha bemorlarda UTT (B-rejim, Doppler rejimi), klinik ko'rik, og'riqning VAS bo'yicha bahosi va bo'g'im harakatchanligi (ROM) baholandi.

Reabilitatsiya jarayoni davomida UTT monitoringi T0 (boshlang'ich tekshiruv), T1 (3-hafta), T2 (6-hafta) va T3 (10-hafta) bosqichlarida amalga oshirildi. Reabilitatsiya dasturlari asorat turiga qarab individual tanlandi: krioterapiya, fonoforez, NMES, mushak–fascial mobilizatsiya, mushak kuchaytirish mashqlari va stabilizatsion komplekslar.

Tadqiqot natijalari: Ultratovush tekshiruv asosida olib borilgan dinamik monitoring reabilitatsiya samaradorligini aniqlashda yuqori informativlik ko'rsatdi. Sinovit holatlarida sinovial pardaning qalinligi o'rtacha $3,7 \pm 0,4$ mm dan $1,6 \pm 0,3$ mm gacha kamaydi, ekssudat regressiyasi esa 77% bemorlarda to'liq kuzatildi.

Bursitda periartikulyar suyuqlik qatlami 6,3 mm dan 1,5 mm gacha qisqardi, doppler oqimi esa 3-haftaga kelib 70% bemorlarda normaga qaytdi.

Gemartrozda bo'g'im bo'shlig'idagi gemo-ekssudat miqdori 8,8 mm dan 1,7 mm gacha kamaygani, shuningdek quadriceps mushak tonusining 84% bemorlarda tiklangani qayd etildi.

Menisk kistalari va degenerativ o'zgarishlarda kista diametri 8–13 mm dan 3–5 mm gacha kamaydi, perimeniskal shish regressiyasi esa 62% bemorlarda kuzatildi.

Umumiy funksional tiklanish ko'rsatkichlari shuni ko'rsatdiki, UTT nazoratida olib borilgan reabilitatsiya protokollari natijasida bemorlarning umumiy tiklanish darajasi 85–92% oralig'ida bo'ldi. Dinamik UTT monitoringi mashq yuklamalarini o'z vaqtida individual tuzatish, yallig'lanish jarayonini erta aniqlash, noto'g'ri yuklama oqibatlarini bartaraf etish va tiklanish davrini qisqartirishga yordam berdi.

Xulosa:Ultratovush diagnostikasi tizza bo'g'imi ichki tuzilmalarining jarohatlaridan keyingi asoratlarni aniqlash hamda reabilitatsiya jarayonining samaradorligini baholashda yuqori klinik ahamiyatga ega. UTTning real vaqt rejimida takroriy o'tkazish imkoniyati individual reabilitatsiya dasturlarini aniq boshqarish, kasallik dinamikasini nazorat qilish va tiklanish muddatlarini qisqartirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari ultratovush tekshiruvining reabilitatsiya jarayonini boshqarishda asosiy nazorat vositasi sifatida qo'llanishi tizza bo'g'imi jarohatlari bo'lgan bemorlar uchun eng samarali yondashuv ekanligini tasdiqlaydi.

